

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA VA OILADA GENDER XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6578333>

Asqarova Dilafuz

*Maktabgacha ta'lim yo'nalishi magistranti,
Farg'ona davlat universiteti*

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda gender siyosatiga va oilada farzandga bo'lgan e'tibor asosida yosh avlodda ilk yoshlardan gender tenglik ruhida tarbiyalashning ustuvor jihatlari borasida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Gender siyosati, oila, mafkura, munosabat, shakllanish, huquq, erkinlik, dunyoqarash.

Farzand bebaho ne'mat va insoniyatning eng muqaddas orzusi sanaladi. Uning dunyoga kelishidan boshlab toki voyaga etguniga qadar ota-ona bir qancha qiyinchilik va shu bilan birga quvonchli hayot yo'llarini bosib o'tadi. Farzandlar tarbiyasi kattalar zimmasiga yuksak mas'uliyat va mashaqqat yukini yuklaydi. Chunki, uning kamoloti nafaqat yurt ravnaqi bilan bog'liq, balki ota-onalarning kelajakdagi halovatli oiladagi farzand tarbiyasi, umr yo'lini ta'minlash kalitidir. Qalbida yuksak insoniy qadriyatlarni jamlagan farzandlar yurt qudrati, ertamiz tayanchi va ota-onalar suyanchi bo'la oladilar.

Oilani asrash, uni muqaddas bilish bizga ajdodlarimizdan merosdir. Zardushtiylikning qadimiy kitobi “Avesto”da oila muqaddas dargoh ekanligi, oila barqarorligida er va xotinning teng mas'ulligi, farzand tarbiyasi to'g'risida fikrlar bayon qilingan. Musulmonlarning muqaddas kitobi “Qur'oni Karim”da esa ayol va erkak vazifalari aniq belgilab berilgan. Ayol va erkak huquqlari masalasida bir qancha hadislar ham mavjuddir. Shuningdek, buyuk mutafakkirlarimiz A.Navoiy, A.R.Beruniy, M.Qoshg'ariy, Forobiy va ma'rifatparvarlarimiz M.Behbudiy, A.Fitrat, A.Qodiriy, Cho'lpon va boshqalar asarlarida ham jismonan va ma'nan etuk avlodni tarbiyalashning yagona yo'li – barqaror oila qurish va o'zaro munosabatlarni milliy mentalitetimiz zamirida olib borish targ'ib qilinadi.

Oila tarbiyaviy, ma'naviy-ma'rifiy, ruhiy-axloqiy, iqtisodiy-huquqiy munosabatlarga asoslangan ijtimoiy birlikdir. U qanchalik mustahkam bo'lsa, jamiyat ham shunchalik barqaror rivojlanadi. Shuning uchun mamlakatimizda oila institutini rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor

qaratiladi. Prezidentimizning 2018 yil 2 fevraldagi “Xotin – qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila instituti mustahkamlash sohasidagi fa‘oliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni bilan milliy hamda ma‘naviy qadriyatlarimiz asosida ushbu sohaga oid muammolar echimi yuzasidan tegishli davlat organlari hamda jamoat tashkilotlari oldiga dolzarb vazifalar qo‘yildi. Mazkur Farmonga binoan, Vazirlar Mahkamasi huzurida “Oila” ilmiy-amaliy tadqiqot markazi oila instituti sohasida yagona davlat siyosatini yurituvchi tizim sifatida tashkil etildi. Buning natijasida mamlakatimizda gender munosabatlarga alohida e‘tibor qaratildi.

Mamlakatimizda davlat siyosati darajasida e‘tibor qaratilayotgan oilaviy munosabatlar mustahkamligi, albatta, har bir inson qalbiga chuqur o‘rnashishi muhimdir. Chunki oilaning aziz mevalari bo‘lmish farzandlar kamoloti, baxt-u saodatining poydevori mana shu maskanda yaratiladi. Xo‘sh, ota-onalar dilbandlarining kelajakdagi osoyishta hayotlarini ta‘minlovchi ekanlar, bugungi kunda nimalarga e‘tibor qaratishlari lozim; kundalik hayotda qanday xatoliklarga yo‘l bermoqdalar; oilada erkeklek va ayol o‘z majburiyatlarini qay darajada biladi, o‘z majburiyatlariga qay darajada mas‘uliyatli, oilaviy qadriyatlarni shakllantirishda qaysi bilimlar ular uchun zarur; ota-ona o‘rtasidagi ziddiyatlar bola ma‘naviyatiga qanchalik zarba beradi – shular xususida batafsil to‘xtalib o‘tamiz.

Har bir inson mukammal va beklam-u ko‘st oila egasi bo‘lishni xohlaydi. Ammo hayot turli sinovlarga to‘la. Shuning uchun kimdir bilimsizligi, kimdir ongsizligi tufayli ba‘zida katta, ba‘zida kichik xatoliklarga yo‘l qo‘yadi.

Bugungi kunda davlat siyosati darajasida qizg‘in bahs-munozaralarga sabab bo‘layotgan gender masalalari hech kimning e‘tiboridan chetda qolmayapti. Chunki butun dunyoda aynan gender siyosati olib borilgan va davom etmoqda. O‘zbekistonda ham ushbu masalaning ustuvor ahamiyat kasb etayotganligining sabablari ko‘p. Gender tenglik bu faqatgina ayollar, ular manfaatlarining qadrsizlanishigina emas, balki erkaklar mafkurasi bilan ham ifodalanadi. Azaldan o‘zbek xalqiga xos xususiyat sanalmish ayolga erkakka nisbatan quyi nazar bilan qarash, uning imkoniyatlarini cheklash, erkinligiga raxna solish holatlari, afsuski, hali hamon ucharaydi. Shuning uchun gender masalasini avvalo erkak dunyoqarashiga ta‘sir etishdan boshlash muhimroqdir. Qachonki, qarama-qarshi jins vakillarining ayolga nisbatan munosabati tenglik xususiyatini ko‘rsata olsa, ana shunda inqilobiy yangilanishlar yuzaga chiqishni boshlaydi. Ya‘ni, ayollarning har jabhadagi imkoniyatlari aniq ko‘zga tashlanishi mumkin bo‘ladi.

Gender tengligi va jinsiy tenglik, aniqrog‘i, erkaklar va ayollar o‘rtasidagi tenglik – bu oilada erkaklar va ayollar o‘rtasidagi teng

huquqlarga erishishni nazarda tutadigan tushuncha va boshqa qonuniy munosabatlardir.

Ba'zi tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, gender tengligi – bu patriarxal tizimidan keyingi ijtimoiy-jinsiy munosabatlarning keyingi bosqichi[1].

Gender tengligi tamoyili insonning shaxs sifatida paydo bo'lishiga to'sqinlik qiladigan barcha ijtimoiy to'siqlarni o'rganish va yo'q qilish, shuningdek, hayotning barcha sohalarida erkaklar va ayollar shaxsiyatini anglash uchun teng imkoniyatlarni yaratishdan iborat[2].

O'zbekiston gender tengligi ko'rsatkichi ro'yxatida 2019 yildan boshlab qatnashishni boshladi. 2019 yil holati bo'yicha O'zbekistonning gender tengligi ko'rsatkichi ro'yxatdagi 189 mamlakat ichida 62 o'rinni egalladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Aholishunoslik jamg'armasi (UNFPA) ekspertlarining fikriga ko'ra, O'zbekistondagi har 100 000 dan 29 ayol gender tengsizlik tufayli vafot etish va 15-19 yoshdagi har ming o'spirin qiz uchun tug'ish ko'rsatkichi 23,8 ni tashkil qiladi[3].

O'zbekistonda 2019 yil 2 sentabrdan 562-sonli O'zbekiston Respublikasi “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida”gi Qonun qabul qilingan[4].

Maktabgacha yoshda gender masalasining ilgari surilishidan maqsad, ko'rinib turibiki yuqoridagi holatlar va ko'plab statistikadan tashqari holatlarning oldini olish uchun erta yosh bosqichlaridan bolalarda gender xususiyatlarini shakllantirib borish sanaladi. Maktabgacha yoshda gender masalalasi, avvalo, tarbiyachining bolalar bilan munosabati ko'rinishlari bilan ifodalanadi. Chunki tengdosh o'g'il qizlarning o'zaro muomala munosabatlari dastlabki shakllanish jarayonida bo'ladi. Shuni hisobga olgan holda tarbiyachi o'g'il bolalarda erkaklik xususiyatlarini oqilona xarakterda, qizlarda esa ayollik nafosatini tarbiyalashga muhim e'tibor qaratishi lozim.

O'g'il bolalarni qizlarga nisbatan hurmat va himoya ruhida shakllantirish, ularning qarashlarida zo'ravonlik xususiyatlariga barham berish kelajakda yetuk ma'naviyatli shaxs sifatida voyaga yetishlarini ta'minlaydi.

Afsuski, bizning o'zbekona madaniyatimizda qiz bolaga nisbatan erkinlik masalasi ko'p tomonlama cheklanadi. Do'st tanlash, hayotiy rejalarini tuzish, o'z maqsadlariga erishish yo'lida qizlar turli qarama-qarshiliklarni yengib o'tishlari kerak bo'ladi. Shuning uchun ko'plab qizlar mashaqqatlardan qo'rqib itoat qilishni afzal ko'radi.

Maktabgacha yosh davridan boshlab, kichik yoshdagi qizaloqlarda qat'iyat va o'ziga bo'lgan ishonch sifatlarini shakllantirishga e'tibor berish muhimdir. O'ziga nisbatan ishonch ruhida tarbiyalangan qizlar hayotiy qiyinchiliklardan oqilona o'tib borishda shaxsiy pozitsiyasini ko'rsata oladi,

muammolarga yechim topishda qiynlamaydi. Masalan, ayrim qizaloqlarning o'g'il bolalar bilan do'st tutinishiga tarbiyachilar salbiy nazar bilan qaraydi. Ammo gender masalasining kichik nuqtasi mana shu yoshda qo'yilayotgan qadamlarda ifodalanadi. Qachonki, qaysidir qiz va o'g'il do'stlik rishtasini bog'lay olyaptimi, demak bunga ijobiy nazar bilan qarash lozim. Do'stlik tushunchasining mohiyatini bolaga singdirishga nisbatan harakat qilinishi zarur. Yigit va qiz o'zaro munosabatlari mohiyatini bolalarga tushuntirishga harakat qilishi kerak.

Bugungi kunda yurtimizda ajralishlarning asosiy sabablari sifatida o'zaro kelisha olmaslik, moddiy qiynchiliklar va uchinchi shaxs aralashuvi natijasi hisoblanmoqda. Ammo bu holatlarning barchasining tub mohiyati – yoshlarda mustaqil qaror qabul qila olish ko'nikmasining yo'qligi, o'z qarorlarini ongli tarzda qabul qila olmasligidir. Shu bois har bir shakllanayotgan organizmni insoniy sifatlarni o'zida mukammal shakllantira olgan shaxs sifatida voyaga yetishida tarbiya jarayoniga muhim e'tibor berilishi davr talabi sanaladi.

Inson shakllanishi mashaqqatli jarayondir. Har bir inson ulg'ayib shaxsga aylanadi. Biroq barkamol shaxs bo'lish har kimning ham qo'lidan kelavermaydi. Ko'pincha maishiy muammolar tufayli yuzaga kelgan mojarolarning bola ko'z o'ngida yuz berishi, ayrim janjallarning guvohiga aylanish, keskin kelishmovchiliklar qarshisida turish bola nerv sistemasiga zarba beradi. Hattoki ona qornidagi bolaga onadagi salbiy emotsiyalar o'z ta'sirini beradi. Bola qachonki o'zini xavfsiz va erkin his etsa, uning rivojlanishi ham o'z maromida kechadi. Oiladagi mana shu vaziyatlarda ham gender munosabatlar to'g'ri shakllanishiga juda kata ahamiyat berilishi joiz. Ayollarni davlat va jamiyat hayotiga keng jalb etish barcha sohadagi islohotlar samaradorligi hamda iqtisodiy o'sishni ta'minlashi amaliyotda o'z isbotini topgan haqiqat. Jinslar tengligiga erishish mohiyatan insonga shaxs sifatida namoyon bo'lishga xalal beruvchi barcha ijtimoiy to'siqlarni o'rganish va bartaraf etishdan iborat. Mana shu barcha tamoyil hamda yo'nalishlar

“Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida mujassamlashgan.

Aslida, gender tenglik va u bilan bog'liq barcha konstruktiv tamoyillar bilan tanishish,ularning mazmun-mohiyatini anglash uchun birgina mazkur hujjatni yaxshilab,mag'zini chaqib mutolaa qilishning o'zi kifoya.

Ayollarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish barqaror taraqqiyot jarayonini tezlashtirishning nihoyatda muhim bir tamoyilidir. Ayollar va qizlarga qarshi barcha turdagi kamsitishlarni yo'q qilish nafaqat inson

huquqlarini himoya qilish nuqtai nazaridan muhimdir, balki boshqa sohalarda ham rivojlanish jarayoniga ta'sir etuvchi kuchli omillardan biridir. Oila mustahkamligi ko'p jihatdan ayol dunyoqarashiga bog'liqligini anglagan holda, bugungi kunda bolalar tarbiyasi va onalarning uning hayotida tutgan o'rni borasida ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan va ilmiy xulosalar berildi. Ayniqsa, ayol kishining bu borada o'rni yuqoriroq baholanadi. Xususan ingliz dramaturgi O.Goldsmit ham “Ayollar insoniyatning ilk murabbiylaridir deb xitob qilgandi. Ayol qanchalik bilimli va dono bo'lsa farzandi kamolida kamroq kamchiliklarga yo'l qo'yadi.

Xususan, Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ham o'z nutqlarida ayollarning farzand tarbiyasidagi o'rni beqiyosligini ta'kidlab, “Bir o'g'il bolani o'qisak bilimli, salohiyatli shaxsni tayyorlaymiz. Bir qiz bolani o'qitsak, u bilan birga yana bir necha ma'naviyatli avlodni tarbiyalaymiz” deb xitob bergandilar. Ayol - ona, oila yuragi va farzandlar baxt-u iqbolidir. Oilaning mustahkam va baxtli bo'lishi, uning ma'naviy saviyasining yuqoriligiga bevosita bog'liqdir. Bundan tashqari, bularga yana majburiyatlar faqat muayyan jinsdagi shaxslar tomonidan bajarilishi mumkinligiga asoslangan holda kasbiy malakaga doir tavsiyalar berish. Erkaklar va ayollar o'rtasida jismoniy va ruhiy jihatdan barqaror farqlar bor. Ularni hisobga olmaslik, avvalo, jamiyat rivojiga, millat genofondiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Farzand tarbiyasi yoki oilada boquvchilik maqomiga kelsak, bu borada ham oila a'zolari kelishuviga ko'ra ijtimoiy “rollar”ni ortiqcha qiyinchiliksiz o'zgartirish mumkin. Eng asosiysi, er-xotin bunga rozi bo'lsa, fikrlari bir joydan chiqsa bas.

Aslida xotin-qizlar va erkaklar o'rtasidagi tug'ma fiziologik farqlar borligiga qaramay, gender ma'nosidagi farqlarning aksariyati jamiyatning ijtimoiylashuvi hamda madaniyat rivojidan kelib chiqqan desak, adashmaymiz. Ya'ni xotin-qizlarning huquqlari qaysidir jabhalarda amalga oshmasligi ko'proq jamiyatda ildiz otgan qolib tushunchalar-stereotiplar bilan bog'liq. Ularni o'zgartirish murakkab va ko'p vaqt talab qiladigan jarayon. Buning uchun, avvalo, yosh avlodning, qolaversa, kattalarning ham dunyoqarashini to'g'ri shakllantirish lozim.

Shunday qilib, hozirgi vaqtda quyidagilar o'rtasida obyektiv qarama-qarshiliklar mavjud:

- ta'lim muassasalarida gender farqlarini hisobga olmagan holda bolalarni o'qitish va tarbiyalash amaliyoti asosida tarbiyalashda jamiyatning obyektiv ehtiyoji;

- maktabgacha yoshdan boshlab gender tarbiya zarurati va o'spirin yoshigacha bo'lgan bolalarni gender tarbiyasi uchun pedagogik shart-

sharoitlarning yetarli darajada nazariy rivojlanishi o'rganish ostida jarayonining ilmiy-uslubiy qo'llab-quvvatlash va amaliy talab yo'qligi,

- o'rganish ostida jarayonning ilmiy-uslubiy qo'llab-quvvatlash va amaliy talab yo'qligi, bolalar uchun gender ta'lim amaliy jihatlarini yaratilishiga ehtiyoj mavjudligidir[5].

Ushbu izlanishlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda gender masalalariga ustuvor vazifa sifatida yondashib, ta'lim berishning ahamiyatli mexanizmlarini ishlab chiqish vazifasi oldimizda turibti. Bu borada, avvalo, oliy ta'lim muassasalarida yetishib chiqayotgan kadrlar ma'naviy-ilmiy salohiyatini kengaytirish, ularni keljakdagi faoliyatga har tomonlama tayyorlashni davr taqozo etadi.

ADABIYOTLAR:

1. Kalabixina Irina Yevgenevna Kandidat ekonomichiskix nauk, dotsent kafedri narodonaseleniya ekonomichiskogo fakulteta MGU

2. Kalabixina I.Y. Kratkiy ponyatniy slovar po gendernim issledovaniyam// Sotsialniy pol: ekonomicheskoe I demograficheskoye povedeniye Uchebno-metodicheskie materialy po kursu, M, 1998

3. Gender tengligi bo'yicha butun jahon statistikasi

4. <https://lex.uz/docs/-4494849> Xotin-qizlar teng huquq kafolatlari tog'risidagi O'RQ-562, 02.09.2019

5. Teacher, Muallim, Uchitel, №8 (2021) DOI <http://dx.doi.org>, D.M.Yuldasheva, D.Asqarova, Maktabgacha ta'limda gender masalalari xususida, 33bet

6. Арипов, З., & Сайдумарова, М. (2021). Zamonaviy o'qitish metodlari orqali iqtidorli o'quvchilarni tarbiylash va rivojlantirish. Общество и инновации, 2(12/S), 86-92.

7. Арипов, З. Т. (2020). ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ ГОТОВНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ. In ПРОБЛЕМЫ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (pp. 108-112).

8. Toirjonovich, A. Z. (2022). XALQ O'YINLARINING ETNOPEdagogik TASNIFI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(Special Issue 2), 77-81.

9. Toirjonovich, A. Z. (2022). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(Special Issue 2), 92-96.

10. Ismoilovich, I. M. (2021). THE SOCIETY IS AT A NEW STAGE OF DEVELOPMENT PRIORITY IN EDUCATION SYSTEM REFORM FUNCTIONS.

11. Ismoilovich, I. M. (2021, July). ISSUES OF TRANSFORMATION OF EDUCATIONAL EXPERIENCE OF DEVELOPED COUNTRIES. In Euro-Asia Conferences (pp. 227-239).

12. Isroilov, M. (2022). The system of education and its interaction with the concept of spirituality. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(1), 88-93.

13. Ismoilovich, I. M. (2022). NAQSHBANDIYA TA'LIMOTINING TARBIYAVIY AHAMIYATI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(Special Issue 2), 88-91.

14. Исроилов, М. И., & Исроилова, С. М. (2022). ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТ ЙЎЛИДА. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(Special Issue 2), 82-87.

15. Jabborova, M. (2021). THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY. Экономика и социум, (6-1), 129-132.